

**СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ НА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ: МЕРЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

**BURNOUT SYNDROME IN THE STATE CIVIL SERVICE:
PREVENTION MEASURES**

СЕРИКОВА АЛИСА СЕРГЕЕВНА,

студентка,

специалист по учебно-методической работе,

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

СЕРИКОВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА,

кандидат технических наук, доцент,

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

SERIKOVA ALISA SERGEEVNA,

student,

Specialist in Educational and Methodological Work,

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University.

SERIKOVA ELENA ANDREEVNA,

Ph., assistant professor,

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University.

Статья посвящена проблеме распространения синдрома эмоционального выгорания среди государственных гражданских служащих. Целью исследования является разработка рекомендаций по обеспечению благоприятных условий труда, позволяющих минимизировать риск возникновения выгорания. В исследовании применялась методика К. Маслач «Профессиональное выгорание» (MBI). Результаты опроса позволили, во-первых, подтвердить гипотезу о предрасположенности госслужащих этому синдрому, во-вторых, проанализировать степень влияния некоторых ключевых факторов стресса на его возникновение. Сделан вывод, что перспективным направлением для дальнейших исследований представляется разработка специализированного инструмента диагностики СЭВ для внедрения в работу кадровых служб государственных органов.

The article is devoted to the problem of the spread of emotional burnout syndrome among state civil servants. The purpose of the study is to develop recommendations for ensuring favorable working conditions that minimize the risk of burnout. The study used the method of K. Maslach "Professional burnout" (MBI). The survey results allowed, firstly, to confirm the hypothesis about the predisposition of civil servants to this syndrome, and secondly, to analyze the degree of influence of some key stress factors on its occurrence. It is concluded that a promising direction for further research is the development of a specialized CMEA diagnostic tool for implementation in the work of personnel services of state bodies.

Ключевые слова: *государственный гражданский служащий, профессиональная деятельность, психоэмоциональная нагрузка, стрессогенные факторы, стресс, синдром эмоционального выгорания, профессиональное выгорание, условия труда.*

Key words: *public civil servant, professional activity, psycho-emotional load, stress factors, stress, burnout syndrome, professional burnout, working conditions.*

Введение. Государственная служба относится к разряду областей профессиональной деятельности с высокой степенью психоэмоциональной нагрузки. Этот тезис в настоящей работе мы принимаем *a priori*. Одним из крайних и наиболее опасных для здоровья специалиста последствий профессионального стресса является синдром эмоционального выгорания (СЭВ). По мнению Ю.И. Видановой, «данный синдром ведёт к ухудшению здоровья профессионала, к появлению чувства беспомощности и бессмысленности существования, низкой оценке своей профессиональной компетенции» [2].

При всем многообразии исследований социально-психологической специфики государственной службы, развитию у служащих этого синдрома в научной литературе уделено недостаточно внимания.

Причинную связь стресса с развитием СЭВ подтверждает работа Т.И. Ронгинской [4]. Результаты её исследования показывают, что в профессиональных группах, подверженных высокому уровню стресса, отчетливые симптомы выгорания обнаруживают от 20% до 30% специалистов.

Возникновение СЭВ чаще всего связано не с объемом выполняемой работы, а с тем, умеет ли сотрудник переключаться между своей профессиональной деятельностью и отдыхом, и чувствует ли удовлетворение от результатов труда. Как замечает Т.И. Ронгинская, в группу риска специалистов приводит стремление достичь успеха в деле, невзирая на издержки, когда в жертву профессиональной необходимости приносятся потребности в других сферах жизни.

По мнению таких авторов, как Е.П. Ильин, В.И. Ковальчук и О.С. Балыкина [1], выгоранию больше подвержены люди, ориентированные на успех, знающие себе цену и склонные брать на себя ответственность.

Помимо этого, факторами, способствующими развитию СЭВ, являются строгая дисциплина труда и высокая степень ответственности – неотъемлемые составляющие профессиональной деятельности государственных служащих.

В связи с этим, можно сделать предположение об особой предрасположенности государственных кадров синдрому эмоционального выгорания.

В настоящей работе мы ставим перед собой задачу установить достоверность этого предположения, и в случае положительного результата – сформулировать предложения по усовершенствованию условий труда на госслужбе для предотвращения развития СЭВ или преодоления его последствий.

Методика исследования:

Формулировка гипотез исследования:

– профессиональная деятельность в сфере государственной службы способствует формированию синдрома эмоционального выгорания у служащих;

– индивидуальные характеристики, такие как пол, возраст и стаж работы, мало влияют на подверженность специалиста эмоциональному выгоранию; наибольшее влияние оказывает фактор профессионального стресса.

Исследование проводилось в два этапа. Первый (анкетирование) представлял собой анкетный опрос по адаптированной Н. Е. Водопьяновой методике К. Маслач «Профессиональное выгорание» (*Christina Maslach, Maslach Burnout Inventory*) [3] и был направлен на проверку первой гипотезы.

Второй этап ставил целью выявление корреляции между степенью выраженности СЭВ и предположительными факторами его возникновения для определения степени значимости

каждого из них. В этом этапе участвовали респонденты, показавшие присутствие СЭВ по результатам первого этапа исследования.

Эмпирическая база исследования представляла собой стихийную выборку, сформированную по критерию доступности. Её составили государственные служащие – сотрудники Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга, а также служащие – сотрудники аппаратов мировых судей Санкт-Петербурга.

Базовым диагностическим инструментом для выявления синдрома выгорания стал опросный лист МВИ – его вариант, ориентированный на руководителей среднего звена. Преимущество этого опросника перед другими инструментами диагностики СЭВ заключается в том, что он позволяет не просто подтвердить наличие синдрома, но и провести многофакторный анализ форм его выражения.

Всего в исследовании приняли участие 39 респондентов, в возрасте от 18 до 60 лет, из них 5 мужчин и 34 женщины. Поскольку в качестве респондентов в исследовании был задействован коллектив сотрудников действующего государственного органа власти, выборка оказалась разнообразной, но не сбалансированной по возрастному и гендерному признаку. Погрешность представляется нам малозначительной, поскольку такая выборка адекватно отражает естественное гендерное и возрастное соотношение среди сотрудников госоргана соответствующего уровня.

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты исследования выявили наличие тех или иных признаков выгорания у 95% респондентов. При этом у 20% выгорание развито слабо, у 26% достигнут средний уровень выгорания, у 36% – высокий уровень.

Рис. 1. Анализ результатов данных по интегральной шкале выгорания.

У 13% респондентов выгорание приобрело опасно высокое значение. В отношении этих специалистов необходимо срочно принять меры по снижению влияния профессионального стресса (рис. 1).

По субшкальным показателям были определены признаки высокого уровня эмоционального истощения – у 31%, высокого уровня деперсонализации – у 21%, неудовлетворенность собой как профессионалом – у 36% респондентов (рис. 2).

Более высокие значения по интегральной шкале выгорания выявлены среди мужчин (рис. 3), однако несбалансированность выборки по гендерному признаку не позволяет сделать однозначных выводов о зависимости между полом и подверженности выгоранию.

Можно предположить, что частота высокого и очень высокого уровня выгорания среди мужчин обусловлена тем, что респонденты мужского пола занимали более высокие позиции в Комитете, а значит, были больше подвержены стрессу, связанному с принятием управленческих решений.

Сравнение показателей выгорания в возрастных группах (рис. 4) показывает, что наиболее интенсивно выгорание проявляется в возрастной группе от 45 до 55 лет – среди относящихся сюда респондентов у 57% СЭВ присутствует в высокой и очень высокой степени.

Рис. 2. Анализ результатов данных по субшкалам.

Рис. 3. Сравнение показателей выгорания у женщин и мужчин.

Рис. 4. Сравнение показателей выгорания по возрастам.

Анализ зависимости синдрома выгорания от стажа работы на госслужбе (рис. 5) показывает, что выгорание одинаково часто встречается в разных группах респондентов. При этом высокий и очень высокий уровень выгорания чаще встречаются у специалистов, проработавших от 5 до 10 лет.

Анализ ответов также показал, что, несмотря на должностные различия, государственные служащие в целом единодушны при указании основных стресс-факторов своей профессиональной деятельности. Большая часть респондентов, показавших признаки СЭВ, отметили для себя высокий уровень стресса на работе, характер труда, связанный с высокой

коммуникативной нагрузкой и кропотливой работой с документами. При этом респонденты-мужчины жаловались на частый стресс реже, чем женщины, среди которых о нём сообщило 33% респондентов.

Дальнейшая обработка данных выполнялась в пакете анализа данных Excel. Корреляционный анализ результатов опроса показал отсутствие корреляционной связи между выгоранием и факторами пола, возраста, стажа работы респондентов (рис. 6). Выявлена отрицательная корреляционная связь между выгоранием и факторами стресса и стажа работы в организации.

Рис. 5. Сравнение показателей выгорания в зависимости от стажа.

	Стаж	Стресс	Возраст	Выгорание
Стаж	1			
Стресс	-0,01821	1		
Возраст	0,720125	-0,14572	1	
Выгорание	-0,1762	-0,48079	-0,047062	1

Рис. 6. Результаты корреляционного анализа данных.

Для определения степени влияния этих факторов на выгорание был проведён двухфакторный дисперсионный анализ (рис. 7).

	Стаж				ANOVA						
	<5	5-10	10-20	>20	Source of Variation	SS	df	MS	F	P-value	F crit
Стресс					Rows	42,22085	2	21,11043	25,07565	0,00122	5,1432528
часто	6,3	9	8	5,66	Columns	8,538358	3	2,846119	3,380714	0,095287	4,7570627
иногда	7	8,5	5,85	6	Error	5,051217	6	0,841869			
никогда	4	3,3	3	2	Total	55,81043	11				

Рис. 7. Результаты двухфакторного дисперсионного анализа данных.

Для фактора «Стресс» полученное значение критерия Фишера F больше критического значения F_{crit} , это означает, что для данной выборки на уровне значимости 0,05 этот фактор существенно влияет на развитие выгорания, в то время как фактор стажа работы существенного влияния не оказывает.

Рекомендации по созданию благоприятных условий для профессиональной деятельности государственных служащих

В ходе исследования нашла подтверждение гипотеза о высокой подверженности госслужащих синдрому выгорания. На основе этих данных, а также анализа литературы и мировой практики по созданию условий труда для профессий, связанных с высокой психологиче-

ской нагрузкой, были сформулированы рекомендации по созданию благоприятных условий труда государственных служащих.

В работу кадровых служб государственных органов предлагается внедрить практику регулярного мониторинга социально-психологического климата в профессиональном коллективе. Она поможет своевременно выявить признаки избыточного психологического напряжения и принять меры по его преодолению. В качестве оптимальной методики для этих целей нами предлагается опросник МВІ в адаптации Н. Е. Водопьяновой [1].

Для обеспечения комфортного межведомственного взаимодействия, а также деликатного преодоления конфликтных ситуаций может применяться практика медиации на формируемых из числа сотрудников специализированных подразделениях органов власти.

Важную роль в создании благоприятной рабочей среды играет обустройство рабочего места. В связи с этим представляется необходимым пресечение тенденции на минимизацию затрат, отводимых на облагораживание рабочего пространства в госучреждениях. На сегодняшний день с формулировкой «не влияет на профессиональную деятельность» из бюджетов госорганов исключаются расходы на закупку предметов бытового обихода: чайников, холодильников, микроволновок, не говоря о декоративных предметах интерьера, создании рекреационных зон.

Помещения государственных органов должны соответствовать критериям эргономичности [5] по характеристикам шума, освещения, температуры, качеству воздуха, распределению пространства. Поскольку специалисты проводят на работе значительную часть дня, рабочая обстановка должна вызывать положительные эмоции и предоставлять сотрудникам возможность иметь под рукой все необходимое.

В рамках мер, направленных на реабилитацию служащих, подвергшихся СЭВ, целесообразно обеспечение возможности безвозмездно получить профессиональную психологическую помощь.

Опыт многих отечественных и зарубежных компаний подсказывает необходимость обустройства комнат психологической разгрузки в офисах государственных органов. Помимо этого, могут оказаться эффективными меры, направленные на популяризацию здорового образа жизни среди госслужащих, например, предоставление им абонементов на посещение спортивных залов и бассейнов.

Перспективным направлением для дальнейших исследований представляется разработка специализированного инструмента диагностики СЭВ для внедрения в работу кадровых служб государственных органов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Балыкина О.С. Обзор эмпирических исследований синдрома эмоционального выгорания в профессиональной деятельности / О.С. Балыкина, Н.М. Ерохина, Л.П. Петухова // Вестник БГУ. 2014. №1. 5 с.
2. Виданова Ю.И. Психическое выгорание в процессе профессионализации административных работников // Вестник Санкт-Петербургского университета. Политология. Международные отношения. 2007. №4. С. 364-368.
3. Водопьянова Н.Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика / Синдром выгорания: диагностика и профилактика. СПб., 2005. 336 с.
4. Ронгинская Т.И. Специфика синдрома выгорания в профессиях с высоким уровнем стресса // Вестник СПбГУ. Серия 16: Психология. Педагогика. 2016. №2. С. 107-121.
5. Шингарева А.А. Эргономика рабочего места как фактор удовлетворенности трудом персонала // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2013. №7-2. С. 256-258.

© Серикова А.С., Серикова Е.А., 2023.